

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238526>

**ЕТИЧНІ КООРДИНАТИ У СТВОРЕННІ ОБРАЗУ
МИТЦЯ (Д.ЛОДЖ- Г.ВЕЛЛС)**

Тетяна ПОТНІЦЕВА

*(Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара, Україна)*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7271-1763>

Tetiana Potnitseva. Ethical Coordinates in Creating the Image of an Artist (D.Lodge – H. Wells). The investigation focuses on H. Wells's biography “A Man of Parts” written by a famous English writer-postmodernist David Lodge, who really presented the life of the famous author in certain parts but mostly of its one side – intimate, private- the one, which is not known to the full by the fans of Wells’s creativity. From this seemingly unethical projection of the analysis, the biographer creates a new image of the writer, a new, unexpected portrait of a man and an artist. Such a projection gives a peculiar integrality of Wells’s image caused not only by some objective factors – theme, turns of the plot, artistic devices- but mainly by the correspondence to the individual perception of the recipient and to the challenges of a certain historical time.

Keywords: *ethical projection, biography, intimate fact, Wells, Lodge, social-political theory.*

У фокусі дослідження – біографія Г. Веллса «Людина з частин», автором якої є відомий англійський письменник-постмодерніст Девід Лодж (Lodge, 2012). У цій біографії англійського письменника кінця XIX – першої половини XX століття було дійсно представлено у частинах, але більшою мірою однієї сторони його життя – інтимної, приватної, не дуже відомої навіть прихильникам творчості Г. Веллса. Саме з цієї, як здається на перший погляд, не дуже етичної проєкції аналізу – фактів, деталей інтимних стосунків Веллса з відомими жінками його епохи –

створювалася нова «мелодія» образу письменника, новий, несподіваний портрет людини й митця, своя цілісність його образу. Ця цілісність більшою мірою виникла у зв'язку не тільки з якимись об'єктивними чинниками (тема, повороти сюжету, художні засоби), а й у відповідності до індивідуального сприйняття реципієнта та в контексті певного історичного часу. І сприйняття реципієнта, і історичний час – речі мінливі, зі своїми особливостями і викликами на кожному етапі розвитку людства.

Зазначимо, що зацікавленість літературознавців саме у делікатному аспекті біографії Г. Веллса виявилась суголосною самому часу інформативного покоління, яке бажає дізнатися про щось нове, інколи приховане і негласно заборонене з життя відомої людини, відчуваючи, що саме сьогодні можна і треба говорити про все.

Девід Лодж з певною розкутістю і говорить про сексуальне життя Г. Веллса, відкриваючи читачеві історію стосунків письменника з найвідомішими жінками його часу, які не тільки сприяли задоволенню його потреби в прояві чуттєвості, а й були важливим стимулом для його творчості.

Серед них були відомі письменниці, діячки феміністського руху, активні членкині Фабіанського гурту політичних діячів – Едіт Несбіт (1858 – 1924), Ребекка Вест (1892 – 1983), Дороті Річардсон (1873 – 1957), Віолета Хант (1862 – 1942) та інші. Особливі стосунки були у Веллса з Мурюю Будберг (Марія Ігнат'євна Закревська-Бенкендорф-Будберг, 1892 – 1974), міжнародною авантюристкою, яка, як припускають, була пов'язана з багатьма розвідками Європи, у тому числі і з радянським ОГПУ. Не випадково, вона була близька до М. Горького, який допомагав Веллсу під час його перебувань у Росії. І саме їй російський письменник присвятив свій відомий роман «Життя Кліма Самгіна».

Всі ці стосунки з яскравими жінками епохи були, як стає зрозумілим, не тільки проявом чуттєвої сторони англійського письменника, а й зачарованістю особливими формами розкутості, свободи й незалежності, які супроводжували їх творчий талант. Це, безумовно, було витокком власного творчого натхнення для обох сторін взаємозв'язку. Свідченням цього стали книги і Веллса, і жінок-

письменниць, з якими він мав стосунок, і які художньо віддзеркалили ті переживання, що отримали із зустрічі з великим письменником і неординарною людиною.

Але, безперечно, ця «частина» життя Г. Веллса була лише складовою багатозначної особистості, що мала прояв своєї значущості і в інших сферах буття і діяльності, про які згадує і Д. Лодж, й інші сучасні біографи письменника.

Несподівано актуальними сьогодні постають соціально-політичні ідеї Г. Веллса, який занурювався у проблеми соціальної перебудови, громадського розвитку майбутнього суспільства, про які він висловлювався не тільки у вигаданих сюжетах своїх утопічних, а скоріше, антиутопічних романах, а і в низці спеціальних статей. В них Г. Веллс – фантаст, якій мріє про процвітання майбутнього завдяки науці, освіті та реалізації вільного світовідчуття людини. Але, набуваючи різноманітного досвіду життя – не лише сексуального, а й історико-політичного після Першої і Другої світових війн, письменник приходять до розчарування у своїх поглядах, до розуміння безуспішності спроб знайти свої «двері у мурі», які ведуть до райського саду, де можливо здійснити мрії. Саме про це йшлося в оповіданні Г. Веллса «Двері у мурі» (The Door in the Wall), яке було написане у 1906 р., на початку нового століття. В ньому відчуття наближення майбутніх подій, які несли з собою грандіозні руйнівні процеси, вже охопило і не відпускало письменника аж до самої смерті. Цю метафорико-притчову ідею про «двері у райський сад» підхопить і розвине А. Байєтт у романі «Дитяча книга» (Byatt, 2009), в якій Веллс з'явиться і як реальна фігура часу, і як вигаданий персонаж Герберт Метлі, що саме і втілить ту сексуальну «частину» життя письменника, яка так заінтригувала Д. Лоджа і визначила проекцію його погляду. Однак ця проекція не залишила в тіні важливі для нас сьогодні соціально-політичні погляди Г. Веллса .

Багато з того, про що Герберт Веллс писав і у чому намагався переконати людство, сьогодні стало і фактом життя, і новим викликом для суспільства. І це не тільки його роздуми про свободу чуттєвої сторони життя людини, яку він сам демонстрував своїми різноманітними стосунками з відомими жінками епохи, а,

перш за все, його осмислення проблем війни та миру. Одним з найголовніших висновків письменника є думка про «єдиного й справжнього героя Великої війни» – просту людину, Невідомого солдата, який одночасно є символом і героїзму, і всього безглуздя війни. Останнє є тим змістовним акцентом, завдяки якому Г. Веллс бажає деміфологізувати сутність війни, яку часто-густо представляють у прикрашеному антуражі, хибній героїзації осіб Свої думки про Невідомого солдата війни Г. Веллс висловив у нарисах, які з'явилися після його участі у 1921 році в Америці в саміті 9 країн з питання роззброєння і боротьби за мир. Всі ці нариси, які були надруковані у різноманітних газетах США, потім були представлені у збірці «Вашингтон і загадка миру».

Можна погоджуватися, а можна і сперечатися з висновком письменника, який він зробив у 1922 році про те, що образою і зневагою пам'яті Невідомого солдата війни будуть промови, в яких «патріотизм буде переважати ідею миру на землі», «судження про національну безпеку будуть переважати стурбованість про загальнолюдську безпеку», в яких буде «натяк на реванш» та «заклики до створення безчесних союзів для підтримки традицій війни» (Wells, 1922). Це буде образа для пам'яті Невідомого солдата і зрада головного прагнення нормальної людини, яка мріє про те, щоб покласти кінець будь-яким війнам.

Ще у 20-х роках минулого століття Веллс відчув безпорадність діяльності Ліги Націй, як ми сьогодні переживаємо бездіяльність ООН, і висловив свою «нездійсненну мрію» – створити «живу, розвинуту, органічну систему Світового Уряду». Останнє він підтвердить і у 1939 році у контексті загрози нової світової війни. В цей час він звинуватить Лігу Націй у тому, що вона бажає протягнути у новий світ «систему націоналістичних уявлень. Ліга пережила сама себе. Вона розкладається» (Wells, 1940). Вона не спроможна, на думку Веллса, зберегти мир, оскільки не має ні армії, ні інспекторів, які б аналізували стан в країнах. Ця установа існує виключно «як ліга Перемоги і для дипломатичних рандеву іноземних установ світу» (Wells, 1940).

Звернення до творчості та особистості великих письменників минулого – завжди зумовлене прагненням знайти відповіді на те, що хвилює сучасну людину. Разом з тим це є і бажанням відкрити щось нове, що бажано відчувати чи побачити в його творах, те, що не відчували і не побачили читачі чи інтерпретатори в інших соціально-культурних контекстах. Відомий письменник-фантаст ХХ ст. Г. Дж. Веллс виявився сьогодні у фокусі уваги і тих, хто відчув розкутість епохи і змогу говорити про потаємні, інтимні сторони життя письменника, і тих, хто зрозумів надзвичайну актуальність соціально-політичних поглядів автора «Війни світів» у контексті політичних подій сьогодення. Висновки Г. Веллса з цього приводу, які ще декілька десятиліть тому здавалися вкрай утопічними, сьогодні такими не здаються. Людство все більш переймається тим, щоб досягти глобального миру і щоб, як мріяв Веллс, остання війна насправді була останньою.

References:

- Byatt, A. (2009). *The Children's Book*. L. :Chatto and Windus.
- Lodge, D. (2012). *A Man of Parts*, L. :Vintage Books.
- Partington, J. S. (2023). *H. G. Wells: A Political Life*. Academia. Retrieved from https://www.academia.edu/400350/H_G_Wells_A_Political_Life_?email_work_card=view-paper
- Wells, H. G. (1940). *The New World Order*. London : Secker and Warburg.
- Wells, H. G. (1922). *Washington and the Riddle of Peace*. N.-Y. :The MacMillan Company. Retrieved from <https://www.gutenberg.org/cache/epub/58877/pg58877-images.html>